

BiG sBLaO

Giulio Guarducci
Pietro Marini
Irene Marino

Valentina Piemonte
Victoria Sabba
Virginia Tassi

"Keywords" Tema: storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3.
4.

“impronta”
“interpretazione”
“empatia”
“immortale”
“(meta-)storytelling”

Sono le parole che rappresentano la nostra
idea collettiva di cosa sia uno storyboard.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

Laboratorio di Comunicazione III - A.A. 2023/2024
Docenti: Irene Fiesoli, Silvana Kuktz, Arnaldo Filippini
Tutor: E. D'Ascenzi, D. De Spirito, M. Sottani
Studenti: Giulio Guarducci, Pietro Marini, Irene Marino
Valentina Piemonte, Victoria Sabba, Virginia Tassi

L'**empatia** è la connessione emotiva che può nascere dalla narrazione, nonché lo strumento padroneggiato dallo storyteller/progettista, che si immedesima per creare.

Siamo usciti dalla nozione di storytelling, per esplorare quella di **(meta-)storytelling**.

L'**impronta** si configura come la traduzione materica del concetto di identità.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

Laboratorio di Comunicazione III - A.A. 2023/2024
Docenti: Irene Fiesoli, Silvana Kuktz, Arnaldo Filippini
Tutor: E. D'Ascenzi, D. De Spirito, M. Sottani
Studenti: Giulio Guarducci, Pietro Marini, Irene Marino
Valentina Piemonte, Victoria Sabba, Virginia Tassi

In seguito è emerso un concetto fondamentale per noi: quello della “**domanda continua**”, che suggerisce un *flusso continuo e propositivo di idee*.

Abbiamo deciso di creare un *taccuino ad anelli*, col fine di permettere ancora più *interazione* e la possibilità di *determinare* l'ordine e il numero di pagine.

Il quaderno sarà dunque composto da pagine di materiali diversi, e i testi al suo interno saranno posizionati in tutte le direzioni, eliminando il concetto di verso di lettura predefinito.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

Laboratorio di Comunicazione III - A.A. 2023/2024
Docenti: Irene Fiesoli, Silvana Kuktz, Arnaldo Filippini
Tutor: E. D'Ascenzi, D. De Spirito, M. Sottani
Studenti: Giulio Guarducci, Pietro Marini, Irene Marino
Valentina Piemonte, Victoria Sabba, Virginia Tassi

Le pagine del nostro taccuino sono pensate per spingere l'utente a pensare "fuori dagli schemi", talvolta provocandolo, per giungere a una progettazione non convenzionale.

Questo approccio promuove la creatività e la fantasia; stimola pensieri originali e offre uno spazio fisico di concretizzazione.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

**DESIGN
CAMPUS**

Laboratorio di Comunicazione III - A.A. 2023/2024
Docenti: Irene Fiesoli, Silvana Kuktz, Arnaldo Filippini
Tutor: E. D'Ascenzi, D. De Spirito, M. Sottani
Studenti: Giulio Guarducci, Pietro Marini, Irene Marino
Valentina Piemonte, Victoria Sabba, Virginia Tassi

IMPRONTA

identità.

L'uso dell'inchiostro sul risograph offre un percorso sensoriale che stimola a interagire direttamente con il materiale, sporcandosi le mani e imprimendo un segno personale. Il retro bianco della pagina diventa uno spazio libero per la sperimentazione. La combinazione di materiali e l'approccio interattivo sottolineano che la creatività si sviluppa nell'azione e nell'impronta unica di ogni persona. L'inchiostro diventa una metafora dell'identità progettuale, che si plasma attraverso il contributo attivo di chi partecipava

EMPATIA

“hai spento le luci inutili?”

Questa serie di pagine in cui l'empatia è il filo conduttore. La prima pagina, punteggiata da stelle perforate, diventa un simbolo tangibile del potere di eliminare le distrazioni superflue nel processo creativo, come indicato dalla suggestiva frase “Hai spento le luci inutili?”. Questo invito a concentrarsi rivela il le-

game profondo tra l'empatia e la chiarezza mentale. Le due pagine seguenti, con il loro intrico di stelle che fungono da finestre, rivelano un paesaggio marino e fluviale. Le pagine del mare e della spiaggia, in contrapposizione a quelle del fiume e della terra, creano un equilibrio simbolico tra due ambienti distinti ma

complementari. Le parole nascoste vengono emerse solo dalla vista focalizzata attraverso le stelle. In questo set di pagine, l'esperienza sensoriale e concettuale si intreccia, sottolineando il potere dell'empatia nel rivelare connessioni nascoste e nel guidare il processo creativo attraverso una prospettiva illuminante.

META-STORYTELLING

i dettagli compongono la storia.

Questa serie di pagine presenta un'approccio innovativo al meta-storytelling, in cui i dettagli compongono la trama. Ogni pagina è composta da fogli trasparenti sovrapposti, con grafiche, fotografie e altri elementi visivi che si fondono per creare un'immagine complessa e surreale. Girando le pagine del libro, il lettore decompone gradualmente l'immagine in pezzi distinti, che, pur avendo poco senso da soli, stimolano sensazioni e immaginazione.

Questo approccio invita il lettore a esplorare la relazione tra i dettagli e la narrazione complessiva, evidenziando il ruolo cruciale dei dettagli nel plasmare la percezione e la comprensione della storia. Ogni pagina offre una prospettiva unica e frammentata, mentre l'assemblaggio delle pagine rivela un'immagine completa, incoraggiando il lettore a riflettere sul potere dei dettagli nel creare significato e stimolare la creatività.

META-STORYTELLING

INTERPRETAZIONE

Pensa un amico che non sia una **persona**

Crea una casa che non sia un'**abitazione**.

Immagina un cielo che non sia di colore **blu**

pensa, immagina e crea.

Questa serie di pagine presenta una sequenza di frasi provocatorie, stampate in caratteri piccoli e incorniciate in un ampio spazio bianco. La prima pagina invita il progettista a riflettere con la frase: "Pensa a un amico che non sia una persona". Questa affermazione, seguita da altre due pagine con frasi simili – "Crea una casa che non sia un'abitazione" e "Immagina un cielo che non sia blu" –, è progettata per

stimolare il pensiero creativo e incoraggiare il progettista a esplorare concetti al di là delle convenzioni tradizionali.

Lo spazio bianco circostante offre un'opportunità per il progettista di esprimere liberamente le proprie idee e reazioni a ciascuna frase. Potrebbe disegnare, scrivere, o immaginare, dando vita a concetti innovativi e visioni uniche. Ogni lettura offre una nuova possibili-

tà di esplorare nuove idee e soluzioni creative, spingendo il progettista a pensare al di là dei limiti convenzionali e a trovare ispirazione in territori mentali inesplorati. Questa serie di pagine è progettata per essere uno strumento stimolante e flessibile, adatto a guidare e supportare il processo creativo del progettista in modo dinamico e coinvolgente.

INTERPRETAZIONE

paint.

Il sito "Paint" rievoca dolci memorie dell'infanzia, quando ci avventuravamo per la prima volta nel mondo digitale attraverso i programmi di Windows XP.

Questa scelta di design è stata guidata dalla volontà di evocare la spensieratezza e la gioia pura che caratterizzavano i nostri primi tentativi di creazione digitale. Utilizzando "Paint" come nostro punto di partenza, vogliamo celebrare quelle prime esperienze, ricordandoci quanto fosse semplice ed entusiasmante esplorare e dare forma alle nostre idee su uno schermo, con la stessa semplicità e gioia di quei primi tratti di pennello digitale.

INTERPRETAZIONE

oltre il rosso.

Questa pagina introduce un filtro rosso esteso da una cinepresa, avviando un'esperienza di reinterpretazione. Il filtro rosso, rappresentando la percezione, suggerisce un concetto centrale: incoraggiare i progettisti a guardare al di là dell'apparenza e ad esplorare diverse angolazioni. Quando il filtro interagisce con i disegni rossi sovrapposti, essi svaniscono, rivelando parole e frasi nascoste. Questo metodo innovativo funge da strumento per stimolare la creatività dei progettisti, spingendoli a vedere le cose da nuove prospettive e a esplorare l'inesplorato.

INTERPRETAZIONE

oltre il blu.

Qui, il filtro azzurro emerge sottoforma di una cassetta musicale, simboleggiando l'armonia e l'esplorazione attraverso il suono. L'uso di oggetti provenienti da ambiti diversi sottolinea l'approccio eclettico del progetto, che cerca di incoraggiare i progettisti a considerare le cose da molteplici prospettive. Quando il filtro attraversa i disegni azzurri sovrapposti, una nuova visione emerge, con parole e frasi precedentemente nascoste ora rivelate. Questa pagina funge da invito a fondere le visioni e ad esplorare le connessioni tra ambiti apparentemente distanti, incoraggiando così una creatività senza confini e un'interpretazione più profonda del mondo circostante.

INTERPRETAZIONE

oltre il verde.

In questa pagina, il filtro verde si manifesta sotto forma di CD posto sopra un mixer per DJ. Questa immagine simbolica suggerisce l'idea di mescolare e combinare elementi diversi per creare armonie uniche e innovative. L'utilizzo del mixer riflette l'approccio dinamico del progetto, che incoraggia i progettisti a esplorare connessioni inaspettate e ad abbracciare la diversità delle idee. Quando il filtro verde attraversa i disegni verdi sovrapposti, nuove prospettive emergono, con parole e frasi precedentemente nascoste ora rivelate. Questa pagina invita i progettisti a esplorare le infinite possibilità dell'innovazione, incoraggiando una visione creativa e sperimentale nel processo di progettazione.

EMPATIA

macchina fotografica

In questa pagina, una macchina fotografica diventa un simbolo di empatia, con un cuoricino al posto del mirino e una finestrella sul retro che invita a "guardare il mondo con occhi innamorati". Questo invito a guardare il mondo attraverso gli occhi di chi ama serve a fornire un nuovo punto di vista al progettista, incoraggiandolo a esplorare la prospettiva dell'innamorato e ad abbracciare la visione amorevole e compassio-

nevole del mondo. La macchina fotografica, strumento di cattura visiva, diventa così uno strumento per esplorare l'empatia e la comprensione verso gli altri, invitando il progettista a guardare oltre le proprie prospettive e a vedere il mondo con un cuore aperto.

EMPATIA

cassetta attrezzi

Questa pagina rappresenta una cassetta degli attrezzi, con grafiche degli strumenti da lavoro tipici. Accanto a ogni strumento, sono scritte parole chiave cruciali per la progettazione, fornendo un riferimento diretto ai principi fondamentali del design. Questi strumenti simbolizzano il toolkit del buon designer, che rappresentano le abilità e le competenze indispensabili per un design efficace.

Il concetto di una cassetta degli attrezzi riflette l'idea che un buon designer deve avere un senso pratico e la capacità di risolvere problemi. Come un artigiano che sceglie gli strumenti giusti per il lavoro, il designer utilizza queste parole chiave come guide per affrontare le sfide del processo di progettazione. Questa pagina offre ai progettisti una risorsa pratica e indispensabile, fornendo loro gli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare ogni fase del processo di progettazione con creatività, precisione e successo

META-STORYTELLING

CONOSCERE LA FORMA DELLE PAROLE, STUDIARNE LE POSSIBILITÀ FORMALI, PUÒ ESSERE MOLTO UTILE PER IL DESIGNER GRAFICO NEL CASO DI PROGETTAZIONE DI AVVISI O SEGNALE DA LEGGERE IN FRETTA COME QUANDO SI PASSA DI CORSA, IN MACCHINA, SULL'AUTOSTRADA.

ESISTE UN TEMPO DI LETTURA PER OGNI TESTO.

-bruno munari

«"E quindi uscimmo a riveder le stelle" è proprio l'ultimo verso dell'Inferno di Dante. Per me quelle stelle coincidono con il fare arte per il piacere di farla, tenendo vivo il fuoco dell'intenzione - dice serio - il Paradiso è essere soddisfatti di sé stessi, senza ascoltare i diavoli che sobillano. Il Paradiso, per un artista, è la pace con il proprio io. Il Paradiso è essere liberi e non schiacciati da un mondo artificiale che rischia di inghiottire la passione. Per me l'uscita de "La Divina Commedia" sarà come rinascere. Noi umani siamo mente e ambiente, ma se togli l'ambiente, cioè un tassello fondamentale per vivere e fare arte, è come se togliessi la terra sotto i piedi, che è esattamente quello che è successo a causa del Covid. Affrontato l'Inferno del successo, superato il Purgatorio della pandemia, potrò riabbracciare la luce».

- Tedua

la
verità
è
un
atto
d'
amore

PERCHÉ SENTO IL BISOGNO DI DIFENDERE DEI VALORI CHE A MOLTI POTRANNO SEMBRARE OVVI? CREDO CHE LA MIA PRIMA SPINTA VENGA DA UNA MIA IPERSENSIBILITÀ O ALLERGIA: MI SEMBRA CHE IL LINGUAGGIO VENGA SEMPRE USATO IN MODO APPROSSIMATIVO, CASUALE, SBADATO, E NE PROVO UN FASTIDIO INTOLLERABILE. NON SI CREA CHE QUESTA MIA REAZIONE CORRISPONDA A UN'INTOLLERANZA PER IL PROSSIMO: IL FASTIDIO PEGGIORE LO PROVO SENTENDO PARLARE ME STESSO. PER QUESTO CERCO DI PARLARE IL MENO POSSIBILE, E SE PREFERISCO SCRIVERE È PERCHÉ SCRIVENDO POSSO CORREGGERE OGNI FRASE TANTE VOLTE QUANTO È NECESSARIO PER ARRIVARE NON DICO A ESSERE SODDISFATTO DELLE MIE PAROLE, MA ALMENO A ELIMINARE LE RAGIONI D'INSODDISFAZIONE DI CUI POSSO RENDERMICONTO. LA LETTERATURA - DICO LA LETTERATURA CHE RISPONDE A QUESTE ESIGENZE È LA TERRA PROMESSA IN CUI IL LINGUAGGIO DIVENTA QUELLO CHE VERAMENTE DOVREBBE ESSERE. ALLE VOLTE MI SEMBRA CHE UN'EPIDEMIAPESTILENZIALE ABBA COLPITO L'UMANITÀ NELLA FACOLTÀ CHE PIÙ LA CARATTERIZZA, CIOÈ L'USO DELLA PAROLA, UNA PESTE DEL LINGUAGGIO CHE SI MANIFESTA COME PERDITA DI FORZA CONOSCITIVA E DI IMMEDIATEZZA, COME AUTOMATISMO CHE TENDE A LIVELLARE L'ESPRESSIONE SULLE FORMULE PIÙ GENERICHE, ANONIME, ASTRATTE, A DILUIRE I SIGNIFICATI, A SMUSSARE LE PUNTE ESPRESSIVE, A SPENNERE OGNI SCINTILLA CHE SPRITZZI DALLO SCONTRO DELLE PAROLE CON NUOVE CIRCOSTANZE. NON M'INTERESSA QUI CHIEDERMICI SE LE ORIGINI DI QUEST'EPIDEMIAMIA SIANO DA RICERCARE NELLA POLITICA, NELL'IDEOLOGIA, NELL'UNIFORMITÀ BUCROCRATICA, NELL'OMOGENEIZZAZIONE DEIMASS-MEDIA, NELLA DIFFUSIONE SCOLASTICA DELLA MEDIA CULTURALE. QUEL CHE MI INTERESSA SONO LE POSSIBILITÀ DI SALUTE. LA LETTERATURA (E FORSE SOLO LA LETTERATURA) PUÒ CREARE DEGLI ANTICORPI CHE CONTRASTANO L'ESPANDERSI DELLA PESTE DEL LINGUAGGIO.

- ITALO CALVINO

È UN ARTISTA COLUI CHE, ELABORANDO LE PROPRIE IMPRESSIONI SOGGETTIVE, SA SCOPRIRE UN SIGNIFICATO OGGETTIVO GENERALE ED ESPRIMERLE IN UNA FORMA CONVINCENTE.

VINCOLI
GENERANO
INCORAGGIANO
SOLUZIONI ORIGINALI

[I VINCOLI GENERANO E INCORAGGIANO SOLUZIONI ORIGINALI]

INTERPRETAZIONE

lancia il formaggio sui testi.

La pagina presenta uno sfondo giallo con buchi neri che ricordano la texture di un formaggio Emmental. Il suo obiettivo è offrire uno strumento di interpretazione interattiva. Lanciando il formaggio sopra i testi adiacenti, le parole che emergono dai buchi diventano i mattoni per costruire storie uniche. Questo gioco interattivo offre la libertà di comporre narrazioni personalizzate, invitando ogni lettore a esplorare il potere del meta-storytelling.

Attraverso l'uso del formaggio come mezzo di interpretazione, questa pagina trasforma la lettura in un'esperienza ludica e creativa, dove la storia prende forma attraverso le parole selezionate dai buchi del formaggio. È un invito a esplorare le infinite possibilità della narrativa, dove ogni lancio di formaggio apre nuove strade di interpretazione e immaginazione.